

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

18. jaargang december 1941 no. 11

INHOUD:

<i>Calculatieschema's voor bepaalde takken van industrie</i>	blz. 410
door G. P. J. HOGEWEG	
<i>Prijsvorming</i>	blz. 413
door H. VAN DUYN	
<i>De functie en de arbeid van den Rijksaccountant</i>	blz. 419
door J. H. RIJGEMAN; met naschrift van Drs D. NIJE	
<i>Regeling van het bedrijf van aan banken verwante financiële instellingen in Frankrijk</i>	blz. 429
door Dr H. W. J. WIJNHOLDS	
<i>Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het ge- bied der belastingen</i>	blz. 432
<i>Achterwege blijven van een aanslag na een negatieve aangifte — Navordering met viervoudige verhooging — Pensioenrege- lang voor één werknemer en I.B. — Een fiscale doodsteek aan een leeg N.V.</i>	
door Mr Dr E. TEKENBROEK	
<i>Boekbesprekingen</i>	blz. 437
<i>R. Ensingh, Besluit op de Loonbelasting enz.</i> besproken door Prof. Dr P. J. A. ADRIANI	
<i>Drs J. Slikboer, Practische Psychologie</i> besproken door Prof. Dr G. REVESZ	
<i>Vragenbus</i>	blz. 441
<i>Vraag betreffende literatuur op het gebied van de inrichting der administratie en kostprijsberekening van de bouwindustrie; met antwoord</i>	
<i>Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van accoun- tancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 442
<i>Boeken-repertorium</i>	blz. 446
<i>Inhoud van de 18e jaargang</i>	blz. 447

Bijlage: examenvraagstuk en examenopgaven.